

АЁЛ ИЛОҲАЛАР ГЕНЕЗИСИ МУАММОСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ИЛМIIЙ ФАРАЗЛАР ВА НАЗАРИЯЛАР (ХОРИЖIIЙ ТАДҚИҚОТЛАР)

Аҳроржон Аҳаджон ўғли Абдуғаниев
ЎзФА Тарих институти кичик илмiiй ҳодими
E-mail: ahrorjonabduganiyev@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада аёл илоҳалар билан боғлиқ моддий ашёлар, уларнинг топилиши, таҳлили, ўрганилиши ҳақида дунёнинг турли олимлари томонидан айтилган фикрлар, хулосалар баён этилган. Шунингдек, аёл ҳайкалчалари топилган ҳудудлар, уларнинг эътиқодий ва ижтимоий маънолари ҳақида ҳам маълумотлар мавжуд.

Калит сўзлар: “Венера” ҳайкалчалар, коври, циклик табиат, аёл илоҳалар, палеолит, матриархат, Ориньяк, Мадлен, Чатал Хуюк, матрилинейлик.

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны мнения и выводы, высказанные различными учеными мира о материальных объектах, связанных с женскими божествами, их обнаружении, анализе и изучении. Имеются также сведения о регионах обнаружения женских фигурок, их религиозном и социальном значении.

Ключевые слова: статуэтки «Венера», каури, цикличность, женщины-богини, палеолит, матриархат, Ориньяк, Мадлен, Шаталь-Хуюк, матриархат.

ANNOTATION

This article describes the opinions and conclusions expressed by various scientists of the world about the material objects related to female deities, their discovery, analysis, and study. There is also information about the regions where female figurines were found, their religious and social meanings.

Key words: "Venus" figurines, cowrie, cyclical nature, female goddesses, Paleolithic, matriarchy, Aurignac, Madeleine, Chatal Huyuk, matrilineal.

Аёл кишининг илоҳийлаштириш мавзуси жамиятнинг турли хил томонларини қамраб олади, дин ва санъатнинг келиб чиқиш муаммоси, жамият ва оиланинг дастлабки шакллари, илк бошқарув хусусиятлари шулар жумласидандир. Аввало биз ҳозирги кунда ҳам долзарб бўлган – аёл илоҳасига

сиғинишнинг келиб чиқиши масаласи бўйича хорижий олимларнинг асосий фаразларига тўхталамиз. Гарчи бугунги кунда аксарият тадқиқотчилар ушбу ҳодисанинг илдизлари ибтидоий даврга бориб тақалади деган фикрга қўшилишса-да, кўплаб саволлар, хусусан ўша даврга нисбатан қўлланилган «дин», «худо» атамалари мунозарали масала бўлиб қолмоқда. Ушбу баҳслар, асосан, олимларнинг энг қадимги артефактларни, биринчи навбатда, палеолит даврининг аёл тасвирларини талқин қилишдаги турли қарашлари билан изоҳланади. Айрим тадқиқотчилар одатда бу муаммони, умуман диннинг келиб чиқиши муаммосини ҳал қилиб бўлмайдиган деб ҳисоблайдилар. Бу муаммоли масалаларнинг мазмунини очиб беришга уринишлар бундан бир аср олдин бошланган бўлса-да, бугунги кунда ҳам бу йўналишдаги изланишлар давом этмоқда.

Энг қадимги аёл тасвирларининг маъносини тушунтирувчи фикрлар XIX аср охирида биринчи аёл ҳайкаллари - «Палеолит Венералари» топилганидан кейин деярли пайдо бўла бошлади. 1895-йилга келиб, дунёда бундай топилмалардан 9 таси маълум бўлиб, улар ҳақида биринчи марта франсуз археологи Э. Пиетт томонидан маълумот нашр этилган.¹ Палеолит даври антропоморфик тасвирларининг биринчи тизимли каталоги фақат 1936-йилда Г. Кун томонидан яратилган.² 1940-йилларнинг бошларига келиб, жаҳонда Ориньяк ва Мадлен³ даврларига хос 55 та аёл ҳайкалсҳалари аллақачон илм-фанга маълум бўлган, кейинчалик ўн йилликнинг охирига келиб, уларнинг рўйхатига 91 та расм ҳам қўшилган эди.⁴ Ушбу топилмаларнинг миқдори камлигига қарамасдан, XX асрнинг биринчи ярмида палеолит даври аёл тасвири ва ҳайкалчаларининг аҳамиятини тушунтирувчи турли хил назариялар мавжуд эди. 1947-йилда археолог Е. Сакказан делла Сантанинг барча фикрларини умумлаштирган монографияси нашр этилди, у мавжуд назарияларнинг тавсифи ва таснифини батафсил ёритиб берган.⁵ Бундай назариялардан бирида бу ҳайкалча ва расмларни фақат эротик ғоялар ифодаси орқали қадимги рассомлар томонидан тасвирланган аёл идеалини акс эттирувчи санъат асарлари сифатида билишган. Бундай тахмин, немис антропологи Г. Клаач томонидан гўштни кўп миқдорда истеъмол қилиш натижасида юқори палеолит давридаги одамларнинг жинсий ҳаётининг кучайиши ҳақидаги фаразни тақдим этилади. Унинг фикрича, эротик тенденцияларга эга бўлган расм ва ҳайкалчалар айни шу вақтда пайдо бўлган

¹ Piette E. La station de Brassempouy et les statuettes humaines de la periode glyptique //L'Anthropologie. T. VI, № 2, Paris, 1895

² Kuhn H. Menschendarstellungen im Palaolithikum // Zeitschr. für Rassenkunde. T. IV, № 3. Berlin, 1936.

³ А. Бомерсом (Bohmers A. Die Aurignacgruppe. Eine Einteilung der ältesten Kunst der Urzeit. Berlin, 1942).

⁴ Абрамова З.А. Изображение человека в палеолитическом искусстве Евразии. М.-Л., 1966. С. 6.

⁵ Saccasyn-della Santa E. Les figures humaines du paleolithique superieur Eurasiatique. Anvers, 1947.

ва Ориняк даври ҳайкалчалари бу умумий тендентсиянинг фақат алоҳида ҳолати бўлган.¹

Гўзалликнинг бундай «ёввойи» эстетик идеалининг мавзуси ҳақида ўтган асрнинг биринчи ярмида кўплаб тадқиқотчиларнинг асарларида фикр юритилган, жумладан археологлар В. Деонне², М. Ҳернес³, О. Менгин, Ж.А. Лука⁴, К. Абсолон⁵ ва бошқалар. Ушбу назариянинг тарафдорлари, асосан, палеолит ҳайкалчаларининг жинсий белгилари ва ғаройиб тана шакллари каби хусусиятларига эътибор қаратиб, уни барча ибтидоий халқларга хос бўлган эротизмга мойиллик билан боғлайдилар. Хусусан, Ж. В. Желизко палеолит даври «гўзаллик меъёрлари» ни Миср, Жанубий Нубия, Уганда, экваториал Африка, қадимги Ҳиндистон, Жанубий Италия халқларининг эстетик идеаллари билан таққослаб, ибтидоий халқлар семиз аёлни гўзаллик идеали деб ҳисоблашган деган хулосага келади.⁶ Унинг фикрича, уларнинг кўплари жинсий маънога эга, аммо уларнинг барчаси рассомнинг «илҳоми билан» яратилган ва шунинг учун улар санъат асарларидир. Ўтган асрнинг бошларида ҳам машҳур бўлган палеолит аёл ҳайкалчаларининг маъноси ҳақидаги яна назария бу ижодлар ҳақиқатнинг акси эканлигини даъво қилади, яъни аслида улар палеолит давридаги тирик аёлларнинг асли кўринишлари бўлган. Бу фараз биринчи марта Э. Пиетт томонидан айтилган. Брассемпуи ва Ментондан келган аёл ҳайкалчаларини тасвирлаб, уларни алоҳида гуруҳ сифатида ажратиб кўрсатади ва у ирқий хусусият деб ҳисоблаган тос бўшлиғининг ҳаддан ташқари ривожланишига эътибор қаратади. Қизиғи шундаки, «портрет жанри» назарияси деб аташ мумкин бўлган бу гипотезанинг асосий муҳолифлари «эстетик идеал» назарияси тарафдорлари бўлган. Иккинчисининг асосий қарама-қаршилиги ибтидоий санъатнинг шартли эканлиги ва ҳақиқатни акс эттирмаслиги эди. Шундай қилиб, антрополог Р.Верно жанубий Европанинг палеолит даври халқининг бушменлар билан муносабатини рад этади, унинг фикрича, бу расм ва ҳайкалчалар портрет эмас, ирқий хусусиятларни акс эттиради, чунки бу хусусият барча аёл ҳайкалчаларида қайд этилмайди ва уларнинг баъзиларида нозик танали аёллар тасвирланган. Тахминан худди шу нуқтаи назардан австриялик археологлар

¹Klaatsch H. Die Anfänge der Kunst und Religion in der Urmenschheit. Leipzig, 1913.

² Deonna W. Les masques quaternaires // L'Anthropologie. T. XXV, № 1-2, Paris, 1914.

³ Hoernes M., Menghin O. Urgeschichte der bildenden Kunst in Europe von den Anfängen bis zum 500 vor Christi. Wien, 1925. Pp. 163-164

⁴ Luquet G.-H. L'art primitif Paris, 1930. Pp. 9-65, 248-252.

⁵ Apsalon K. The diluvial anthropomorphic statuettes and drawings especially the so-called venus statuettes, discovered in Moravia. A comparative study // Artibus Asiae, Institute of Fine Arts, New-York University. Vol. XII, 3. 1949. Pp.204-208

⁶ Zelizko J. V. Nachtrag zur Frage der steatopygie des palaolithischen Menschen //Mitteil. der anthrop. Gesellsch. In Wien. Bd. 56. 1926. Pp. 12-15.

М.Гернес ва О.Менгин воқеликни акс эттириш назариясини танқид қиладилар, уларнинг фикрича, думба эмас, балки қорни бўрттирилган ҳайкалчаларнинг хусусиятларини палеолит санъатининг анъанавийлик аргумент сифатида тақдим этадилар.¹

Бу назарияни тадқиқотчилар П.Рое², Ф. Регно³, Г. Кун⁴ ва бошқа кўплаб олимлар ҳам рад этадилар, лекин унга қарши асосий далил олим Л.Пассемар томонидан илгари сурилади. Юқорида айтиб ўтилган икки назария ўртасидаги асосий фарқ шундаки, биринчисининг тарафдорлари бу тасвирларни реал ҳаётдаги аёл яратилган деб ҳисоблашса, иккинчиси эса аёлнинг ҳаёлий тимсоли тасвирланган деб таъкидлайдилар. Уларнинг умумий жиҳати шундаки, иккала ҳолатда ҳам аёл ҳайкалчалари палеолит санъатининг намунаси бўлганлиги, дин билан боғлиқ бўлмаган, соф дунёвий ҳодиса сифатида қаралган. Палеолит санъатининг сеҳрли аҳамияти ҳақидаги фараз биринчи марта 1903-йилда франсуз археологи С.Рейнах томонидан тақдим этилган. Бу фикр пайдо бўлишидан кўп ўтмай, у кўплаб олимлар томонидан қабул қилинади, аммо у дарҳол аёл ҳайкалчаларига қўлланилмайди. Буни биринчи бўлиб тадқиқотчи А.Бегуен амалга ошириб, «Венера» ҳайкалчалар унумдорликка сиғиниш атрибутлари сифатида яратилган, деган фикрни илгари суради. А.Бегуен ва унинг назарияси тарафдорлари асосан учта фактга асосланадилар: биринчидан, барча маълум бўлган ҳайкалчаларнинг аксарияти аёллардир; иккинчидан, ҳайкалчалардаги жинсий белгиларга доимо урғу берилганлиги, учинчидан, кўплаб ҳайкалчаларда ҳомиладор аёллар тасвирланган.⁵Ориняк аёл ҳайкалчаларининг диний аҳамияти ҳақидаги версия ушбу тасвирлар қадимги руҳонийлар киёфасини акс эттиради деган назарияни ишлаб чиқишда қўлланилган. Бу гипотеза дастлаб Лоссел ғоридан топилган яланғоч аёлларнинг иккита машҳур барелеф тасвирига асосланган эди. Барелефда биринчи ҳолатдаги аёл қўлида бизон шохини, иккинчисидан қўчқорнинг ошқозонига ўхшаш буюмни ушлаб тургани тасвирланган. Ушбу гипотезанинг муаллифи немис археологи К. Шухардт ушбу тасвирларда дафн маросими ва ибодат қилиш пайтида маросим ўтказётган руҳонийларнинг тасвирлари деб талқин қилади. Ўз назариясини асослаш учун у палеолит даврига оид барелеф аёл тасвирларини эллинизмгача бўлган руҳонийларнинг қурбонликлар ёки ибодат қилаётган тасвирлари билан

¹ Hoernes M., Menghin O. *Urgeschichte der bildenden Kunst in Europe von den Anfängen bis zum 500 vor Christi*. Wien, 1925. P. 163.

² Royer P. *L'Homme préhistorique*. Paris, 1929. Pp. 23-33.

³ Regnault F. *La statuette de Sireuil et la reine de Pount ne sont pas steatopyges // Bulletin de la Société préhistorique française*. T. XXVIII. Paris, 1931. Pp. 262-264.

⁴ Kuhn H. *Menschendarstellungen im Paläolithikum // Zeitschr. für Rassenkunde*. T. IV, № 3. Berlin, 1936.

⁵ Begouen H. *La magie aux temps préhistoriques // Recueil des Mem. de l'Acad. des Sci., Inscript. et Belles-Lettres de Toulouse*, 1924.

такқослаб, турли даврлардаги ушбу тасвирларга хос бўлган ҳолат ва бошқа хусусиятларнинг ўхшашлигини айтади.¹

Кейинчалик, К.Шухардт ўз назариясини ривожлантириб, палеолит ҳайкалчаларида аجدодлар ҳам тасвирланиши мумкин, деган фикрни илгари суради. Унинг фикрига кўра, бундай ҳайкалчалар тагликка эга бўлиб, санамлар сифатида хонадонларга ёки қабрларга қўйилган. Археолог Ф.Ханчарнинг фикрича, Шарқий Европа ва Сибирдаги юқори палеолит даври ҳайкалчалари ўтроқ овчилар гуруҳларининг аجدодларини ифодалайди ва бу аجدодлар аёллар бўлганлигини, у овчилик жамиятидан ўтроқ ҳаётга ўтиш даврида аёлларнинг иқтисодий роли ортиши билан боғлайди.² Археологик маълумотларнинг тўпланиши билан палеолит даври аёл тасвирларининг диний аҳамияти тобора ойдинлашиб, аёл ҳайкалчаларининг аёл худосига сиғиниш билан боғлиқлиги тахмин қилинган. Масалан, археолог О. Менгин Ориняк ҳайкалчаларини ибтидоий даврнинг аёл худолари деб ҳисоблайди.³ Франсуз археологи Л.Легрен «дин» атамасини аёл образи билан боғлайди. Бироқ, 1950-йилларга қадар илмий жамоатчиликда палеолит даврининг аёл ҳайкалчалари тасвирларининг диний аҳамиятини тан олмаганлар. Инглиз антропологи Ж. Фрейзернинг фикрича, ибтидоий даврда «худо» тушунчасига мос келадиган тасаввурлар мавжуд эмас ва худолар ўрнини табиатнинг маълум бир ҳудуди билан чегараланган руҳлар эгаллаган.⁴

XX асрнинг 50-йилларгача аёл қиёфасини шакрллаштириш ва умуман аёл худосига сиғиниш билан боғлиқ қадимий артефактларни ўрганиш бир қатор обектив сабабларга кўра тўхтаб қолади. Ушбу йўналишдаги тадқиқотларга нисбатан мафкуравий сабаблар ҳам тўсқинлик қилди. Улардан бири матриархат назарияси атрофидаги кескин тортишувлар натижасида Ғарб фанида юзага келган муаммоли ҳолатдир.

И.Я.Бахофеннинг «Материнское право» (1861) ва Л.Г. Морганнинг «Древнее общество» (1877) асарлари нашр этилгандан кейин бу назария Ғарб олимларининг, биринчи навбатда, антропологлар ва дин тарихчиларининг жуда катта гуруҳи орасида кенг тарқалди. Аммо матриархат Ғарб илмий ҳамжамиятининг консерватив фикрли вакиллари, католик динининг вакиллари томонидан кескин танқидга учради.⁵ Шундан сўнг Америкада, шунингдек,

¹ Schuchardt C. Alteuropa. Berlin und Leinizg, 1926. Pp. 30-32

² Hangear Fr. Zum problem der Venus-statuetten im eurasiatischen Jungpalolithikum. // Praehist. Zeitschr., Bd., XXX-XXXI, H. 1-2. Wien, 1939- 1940.

³ Menghin O. Weltgeschichte der steinzeit. Wien, 1931. P. 148.

⁴ Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. М., 1980. С. 61.

⁵ Preston J. J., Stone M. and Kings ley D. Goddess Worship // The Encyclopedia of Religion. Eliade M. ed. Vol. VI. Macmillan, 1987. P. 53.

Европа фанида аёл худосига сиғиниш муаммосига қизиқиш сезиларли даражада камайди ва бу йўналишдаги тадқиқотлар деярли бутунлай тўхтатилди. Кейинчалик, матриархат назарияси тарафдорларининг ўзлари бу тадқиқотларни рад этишди. Вазият фақат Иккинчи жаҳон уруши тугагандан сўнг, гуманитар фанлар ривожланишининг янги босқичи бошлангани, дунёнинг Яқин Шарқ, Шарқий ва Ғарбий Европа, Сибир ва бошқа минтақаларда бир қатор археологик объектлар топилганидан сўнг қайта тикланди. Бу даврга оид топилмалар – янги очилган ғорлардаги аёл тасвирлари ва рамзлари, Евроосиё музликларга яқин минтақасида топилган кўплаб аёл ҳайкалчалари ва бошқа кўплаб артефактлар – қадимги даврда инсоният ва диннинг туғилишида аёл омили анча катта рол ўйнаганлигидан далолат беради. Ушбу кашфиётлар аёлга сиғиниш мавзусига янги қизиқиш уйғотди, бу турли фан вакиллари - археологлар, антропологлар ва диннинг қиёсий тадқиқотлари бўйича мутахассисларининг ҳам диққат марказида бўлди. Бундан ташқари, улар олимларни нафақат палеолит даври аёл ҳайкалчаларининг маъноси муаммосига, балки умуман ибтидоий даврнинг диний эътиқодлари муаммосига ҳам янгича қарашга мажбур қилди. Франсуз археологи А.Леруа-Гуран минглаб палеолит даври аёл ҳайкалчалари ва расмларини ўрганиб чиқиб, куйидаги фикрларни айтган: 1) палеолитнинг аёл образлари мазмуни ва мақсади жиҳатидан ранг-баранг; 2) палеолит даврига оид аёл ҳайкалчалари диний аҳамиятга эга; 3) палеолит даври диний эътиқодларида марказий ўринни аёл образи эгаллаган; (4) неолит даврида ривожланган ва кейинги даврларда жаҳон динлари пайдо бўлгунга қадар давом этган аёлга сиғинишнинг келиб чиқиши палеолит даврига тўғри келади.¹ Аёл худосига сиғинишни ўрганишда янги босқичнинг бошланиши, биринчи навбатда, таниқли инглиз олими, Лондон университетининг дин тарихи профессори эдвин Оливер Жеймснинг «Доисторическая религия»(1957)², «Культ Богини-Матери»(1959)³ ва бошқа асарларининг нашр этилиши билан боғлиқ. Э. Жеймс палеолит даври ҳайкалчаларида тасвирланган тасвирни «Она маъбуда» деб атаган биринчи тадқиқотчилардан биридир. У буни ибтидоий одамларнинг дини ва маросимлари учун асос деб ҳисоблади ва уни учта асосий жиҳат билан боғлайди: насл ва унумдорлик, озиқ-овқат йиғиш ва фаслларнинг ўзгариши, ўлим ва қайта туғилиш ғояси. У юқори палеолит маданияти ва ғорлардаги тимсоллар, тасвирлар ва чизмалар ўрганилиб, бу диний эътиқод Ғарбий Осиёда, Ҳинд водийси, эгей ва Критда милoddан аввалги V – III мингйилликлар оралиғида пайдо бўлган деган

¹ Marshack A. The Roots of Civilization, p.339; Rice P.C. Prehistoric Venuses. Symbols of motherhood or womanhood? - Journal of Anthropological Research, 1981, vol.37, no.4, p.402-414.

² James E.O. Prehistoric Religion. London, 1957

³ James E.O. The Cult of Mother Goddess. London, 1959.

фикрга келган.¹ Э. Жеймснинг фикрича, неолит даврида ўзлаштирувчи жамиятдан ишлаб чиқарувчи жамиятга ўтилиши билан динда ва жамиятда эркак элементнинг аҳамияти аста-секин ошиб борган, лекин аёлга сиғиниш ҳукмронлик қилишда давом этган. Эркакнинг насл беришдаги роли тўлиқ амалга оширилмаган, бу аёлнинг ибтидоий эътиқодлар тизимидаги энг муҳим хусусиятидир.² Э. Жеймс Франциянинг Кроманён ғорида дафн маросимининг турли элементларини, хусусан, мурдаларга қаур чиғаноқларини қўйиш ва охрасепиш одатининг қизиқарли талқинини таклиф қилади. Унинг фикрича, бу рамзларнинг барчаси палеолит одамларининг аёл билан, аниқроғи унинг жинсий азоси билан боғлиқ. Чиғаноқлар жинсий азога, қизил охраса аёлнинг ҳайз қонига таклид қилинган. Буларнинг барчаси, Э.О. Жеймснинг таъкидлашича, дафн маросимлари ҳаётни қайта яратиш маросимининг моҳияти бўлиб, Яқин Шарқ ва Юнон-рим дунёсида кўп учрайди. Палеолит санъатида дин ва аёл образларининг келиб чиқиши муаммосини ўрганишда янги ёналишнинг ривожланиши Сорбон университетининг Қадимги давр тарихи тадқиқотлар марказига раҳбари, франсуз олими Андре Леруа-Гуран номи билан ҳам боғлиқ. У палеолит даври санъати ва динларига бағишланган бир қатор фундаментал асарлар яратган. Жумладан, «Символика знаков в искусстве малых форм палеолита»(1958)³, «Доисторические религии. Палеолит»(1964)⁴, «Доисторический период западного искусства»(1971)⁵ ва бошқалар шулар жумласидандир. Олим олтимшидан ортиқ ғорлардан минглаб чизмалар, расмлар ва буюмларни ўрганиб, ёдгорликларнинг топографиясини тузиб чиқади, ғорлардаги аёл тасвирлари ва рамзлари ҳар доим ғорлар марказида жойлашган бўлса, эркаклар белгилари кўпинча иккинчи даражали ўринни эгаллаган ёки аёл фигуралари атрофида жойлашганлигини аниқлайди. Бу кашфиёт А. Леруа-Гуранни палеолит санъати илк диннинг қандайдир кўринишини ифодалаган, бунда аёл образлари ва рамзлари марказий ўрин тутган деган хулосага келишига сабаб бўлди. Палеолит даври санъат ёдгорликларини талқин қилишда асосан ов сеҳри назариясига таянган олимлардан фарқли ўлароқ, у палеолит даври санъатида ибтидоий одамларнинг табиий ва ғайритабиий жинсий муносабатларига асосланган қарашларининг аксини кўрган. Палеолит даври одамлари шубҳасиз, ҳайвонлар ва одамлар дунёсининг икки қарама-қарши жинсга бўлинишини билишган ва тирик мавжудотлар дунёси бу жинсларнинг бирлашиши билан бошқарилади деб ишонишган. Кейинчалик бошқа олимлар

¹ О'ша yerda. P. 11

² О'ша yerda. P. 22

³ Leroi-Gourhan A. Le symbolisme des signes dans l'art pariétal paléolithique. BSPF, t. LV. Paris, 1958.

⁴ Leroi-Gourhan A. Les religions de la préhistoire. (Paléolithique). Paris, 1964.

⁵ Leroi-Gourhan A. Préhistoire de l'Art Occidental. Paris, 1971

томонидан қилинган археологик кашфиётлар А. Леруа-Гуран томонидан илгари сурилган кўплаб фаразларнинг тўғрилигини тасдиқлайди. Бундай кашфиётлардан бири XX асрнинг 60-йилларда инглиз археологи Жеймс Меллаарт томонидан қилинган. У Анқарадаги Британия Археология институти ва қадимги Анатолиянинг икки неолит шаҳарчаси – Чатал-Хуюк ва Ҳожилар қазилмаларига раҳбарлик қилган. Унинг тадқиқотининг аҳамияти натижалари «Ранние цивилизации Ближнего Востока»¹, «Чатал-Хююк, Неолитический город Анатолии» (1967)², «Неолит Ближнего Востока» (1975)³ каби қатор мақола ва китобларида чоп этилган. Баъзи мутахассислар унинг янгиликларини Колумбнинг кашфиётлари билан таққослайдилар ва уларни «археологик инқилоб» деб аташади.

Бу таққослашлар муболаға эмас эди, чунки Ж.Меллаарт тадқиқотлари жаҳон фанида ўрнатилган бир қанча фараз ва назарияларнинг йўқ бўлишига олиб келди. Агар илгари археологлар Шумер ҳақида фақат «цивилизатсия бешиги» деб гапирган бўлсалар, Меллаарт асарлари нашр этилгандан сўнг шумердан минг йиллар аввалроқ бўлган бошқа «цивилизатсия бешиклари» ҳам борлиги маълум бўлади. Ж.Меллаарт Чатал-Хуюк қазилмаларнинг (1961-1963) натижаларини сарҳисоб қилиб, неолитнинг илк давридаёқ ривожланган дин, афсоналар ва рамзлар, минг йиллар давомида аёл маъбудага сиғинадиган жамиятлар тизими мавжудлигидан далолат беради деган хулосага келади.⁴

Ж. Меллаартнинг Анатўлиянинг неолит даври ёдгорликлари бўйича тадқиқотлари шуни кўрсатадики, палеолит ва ундан кейинги, мис ва бронза даврларидаги техник жиҳатдан анча ривожланган маданиятлар ўртасида боғлиқлик бўлиб, палеолит давридан антик давргача санъат ва динлардаги аниқ давомийликни очиб берган. Инглиз археологи томонидан кашф этилган бундай ёдгорликлар палеолит тасвирларини, биринчи навбатда, аёл хайкалчаларини аниқроқ талқин қилиш имконини беради, бу олимлар орасида жуда кўп баҳс-мунозараларга сабаб бўлган. Анатўлиянинг неолит даври ёдгорликларидаги маъбуда тасвирларини палеолит даври хайкалчалари билан яққол ўхшашлигини кўрсатиши, уларнинг генетик алоқасига ишора қилади. Бу билан уларни фақат сеҳрли фетиш сифатида хизмат қилган дейишимиз мумкин.

Ж. Меллаарт томонидан топилган артефактлар кўплаб тадқиқотчиларга уларни нафақат неолит даврида аёл худога сиғиниш мавжудлигининг далили сифатида кўриб чиқишга, балки қадимги овчилар ва термачиларнинг диний-

¹MellaartJ. Earliest Civilizations of the Near East. London, 1965.

² Mellaart J. Catal Huyuk. New York, 1967; On же. Catal Huyuk. A Neolithic Town in Anatolia. London, 1967.

³ MellaartJ. Neolithic of the Near East. New York, 1975.

⁴ MellaartJ Catal Huyuk. P. 24.

мафкуравий ғоялар тизимида аёл худоси сиймосининг муқаддаслаштирилган тимсоли муҳим аҳамиятга эга деган хулосага келишга имкон беради.

«Истоки цивилизации»¹ китоби муаллифи америкалик археолог Александр Маршак ҳам палеолит даври аёл ҳайкалчаларига ўз фикрларини билдириб ўтади. А.Маршакнинг фикрича, палеолит одамлари ходисаларнинг сиклиги - мавсумий, ой ва қуёш сикллари, ҳайз кўриш ва ҳомиладорликка катта аҳамият беришган ва уларни мавсумий афсоналар ва маросимлари ёрдамида тушунтиришга (ҳатто назорат қилишга ҳам) ҳаракат қилишган.² А. Маршак палеолит давридаги аёл образларига катта аҳамият бериб, уларни аёл худо ҳақидаги ғоялар билан боғлиқ маросим-мифологик мажмуанинг тимсоли ва акси деб ҳисоблаган. 1940-йилларнинг охирига келиб Жанубий Франция ва Марказий Сибир ҳудудлари оралиғида топилган палеолит даврининг аёл тасвирлари сони юздан кам эди, аммо 1970-йилларнинг уларнинг сони охирига келиб уч мингга етди.³ И.Я.Бахофен ғоясининг машҳур намояндаларидан бири М.Старховк «Спиральный танец: возрождение древней Великой Богини»⁴ китоби яна бир мунозараларга сабаб бўлди. Машҳур антрополог Керолайн Флёр-Лоббан матриархат назариясининг ривожланиш тарихини таҳлил қилади, унинг фикрига кўра, бу назария асос қилиб олинган учта асосий тушунчани аниқлади: (1) энг қадимги жамиятларда аёл худоларнинг мавжудлиги оналик ҳуқуқининг мавжудлигининг исботидир; (2) матрилинейлик жамиятлар матриархатнинг қолдиқлари (3) матрилинейлик ва матриархия ўртасида боғлиқлик мавжуд.⁵ Ғарб олимлари умумий маънода аёл ижтимоий, диний ҳаётда ва амалда бошқа барча соҳаларда асосий рол ўйнаганлигини тан олишади. Ибтидоий жамиятдаги гендер муносабатлари муаммоси ҳалигача феминистлар, айниқса, ўз асарларини аёл худога сиғинишнинг пайдо бўлиши, эволюцияси ва ўзгариши тарихига бағишлаганларнинг муҳокама қиладиган асосий мавзуларидан бири бўлиб қолмоқда. Бироқ, замонавий тадқиқотчиларнинг асарларида ибтидоийлик босқичида аёлларнинг муҳим роли ҳақидаги фикр бошқа концепсияга асосланган бўлиб, унинг моҳияти икки сўз билан айтганда, инсон ҳаётининг деярли барча соҳаларида аёллар биринчи ўринни эгаллаган ва патриархалликдан олдинги даврда гендер тенгсизлиги мавжуд эмас эди деган фикр келтирилади. XX асрнинг 70-йилларнинг охирида аёл худосига сиғинишни ўрганишда янги юксалиш юз беради. Жумладан, санъатшунос Мерлин Стоуннинг кенг қамровли материаллар: археологик маълумотлар, архив ҳужжатлари, адабий манбалар ва

¹ Marshack A. Roots of Civilization. New York, 1967

² Marshack A. The Roots of Civilization. P. 335.

³ Delaporte N. L'image de la femme dans Part prehistorique. Paris: Picard, 1979.

⁴ Starhawk M. The spiral dance: A rebirth of ancient religion of the great Goddess. San Francisco, 1989 [1979].

⁵ Fhihr-Lobban C. A Marxist Reappraisal of the Matriarchate // Current Anthropology. 1979. V. 20, № 2. P. 343.

бошқалар асосида ёзилган «Когда Бог был женщиной» (1978)¹ китобидир. Аёл худосига сиғинишни ўрганишга катта ҳисса қўшган янги авлод феминист олимлари рўйхатида америкалик археолог Мария Гимбутас ҳам бор. У ўз тадқиқотини кўп йиллар давомида материк ва оролларда, Европанинг турли жойларида (Эгей ва Адриатика денгизларидан Чехия, Полша ва Ғарбий Украинагача) археологик қазилмалар олиб бориб, у Европада аёл худосига сиғиниш билан боғлиқ маълум фактлар ва артефактларни тўплайди. 1974-йилда ўттиз мингга яқин (миниатура ҳайкаллари, кулолчилик, қурбонгоҳлар, ибодатхоналар ва бошқалар) топилмалари тўпламини нашр эттиради. Унинг тадқиқотининг асосий натижаси: «Боги и богини древней Европы»(1982)², «Цивилизация богини: Мир древней Европы»(1991)³, «Язык Богини»(1989)⁴ китобларидир. Асосан неолит даврига оид кенг қамровли материаллар таҳлиliga асосланиб, М. Гимбутас аёл худога сиғиниш анъаналарининг намоён бўлишини нафақат юқори палеолит даврининг аёл фигураларида, балки бундан 500 000 йил олдин пайдо бўлганлигини билдиради.⁵ У келтирган Ашел даврига оид қадимий артефактларда – рамзий белгилар, кремний тасвирлар бунинг яққол исботлайди. Юқори палеолит давридаги аёл ҳайкаллари аҳамиятини қуйидагича таърифлайди: «Фил суягидан ёки юмшоқ тошлардан ўйилган аёл ҳайкалчалари кўпинча «Венера» ҳам, унумдорликнинг «туморлари» ҳам эмас эди балки эркак жинсий алоқасини рағбатлантириш учун мўлжалланган, деб таърифлайди. Унинг фикрича уларнинг роли муҳимдир: улар ҳаёт беради ва уни ҳимоя қилади, ўлимни ва қайта туғилишни таъминлайди. Бу ҳайкалчалар, шунингдек, қояларга ўйилган аёл тимсоллари, унинг фикрича, турли кўринишга эга бўлиши мумкин бўлган ҳаёт берувчи маъбудага бўлган чуқур ишончнинг бевосита натижасидир. Бутун палеолит санъатида бу даврда ибтидоий одамларнинг худоси эркак эмас, аёл бўлгандир. Аёл ҳайкалчаларидаги шакллар, имо-ишоралар, атрибутлар, иероглиф белгиларини таҳлил қилиб, шунингдек, улар топилган жой ҳақидаги маълумотларга асосланиб, М. Гимбутас улар маъбуданинг турли гипостазалари ва функцияларини акс эттирган деган хулосага келади. Унинг таъкидлашича, бу жамиятлар матрилинеал ва матрилокал эди, лекин матриархал эмас эди: жинслар муносабатлари тенг ҳуқуқли эди. Унинг фикрича қадимги европаликлар ҳаётининг барча жабҳалари динга бўйсундирилган бўлиб, у туғилиш - ўлим - қайта туғилишга асосланган бўлиб, археологик ёдгорликларда турли хил

¹ Stone M. When God was a Woman. New York, 1976.

² Gimbutas M. The Gods and Goddesses of Old Europe. Berkeley, 1982.

³ Gimbutas M. The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe. San Francisco: Harper San Francisco, 1991.

⁴ Gimbutas M. The language of the Goddess. San Francisco: Harper & Row, 1989.

⁵ Bilderbuch der Steinzeit // Archäologische Berichten. 1991, № 20.

кўриниш ва тасвирларда тасвирланган маъбуда олий худо сифатида хизмат қилган, диний ва маросим соҳаси эса аёллар кўлида эди. Кейинчалик ҳинд-европа халқлари томонидан ўрнатилган патриархал жамият таъсирида аввалги маданият йўқ бўлиб кетган. Кейинчалик, қадимги Европа сивилизатсияси харобаларида, ҳинд-европаликлар олиб келган мафкура ва дин таъсирида янги маданиятлар ва янги пантеон шакллана бошлайди, унда аёл худосининг ўрни эркак худосига ўта бошлайди.

М. Гимбутаснинг ғоялари кўплаб Ғарб тадқиқотчиларининг, хусусан, археолог Раян Айслернинг асарларида кўллаб-қувватланди. Унинг «Чаша и клинок: Наше история, наше будущее(1988)¹» номли китоби энг муҳим асаридир. Р. Айслер бошқа феминистлар сингари ўз асарларида санъат ва диннинг келиб чиқиши муаммосига оид назарий тараққиётни танқидий таҳлил қилишга алоҳида эътибор берган. Р. Айслернинг фикрича, овнинг ибтидоий одамнинг манфаатлари ва тасавурида ҳукмронлик қилганлиги, баъзида у жисмоний куч олиш учун маросимлардан фойдаланган. Шу муносабатга мувофиқ, палеолит девори расмлари ҳар доим фақат ов билан боғлиқ ҳолда талқин қилинган, ҳатто уларда ов билан уйғунлашиши қийин бўлган мавзулар, масалан, рақсга тушган аёллар тасвирланган. Худди шундай, аёл худосига сиғинишнинг далиллари – масалан, кенг думбали ва ҳомиладор аёл ҳайкалчаларининг топилмалари – оддийгина эркак жинсий ҳиссини ошириш учун фойдаланилган. Р.Айслер ўз асарларида асосан Крит ороллари тарихига тўхталиб, М.Гимбутас ва бошқа тадқиқотчиларнинг маъбудага сиғинишнинг ёқ бўлиб кетиш сабаблари ҳақидаги ғояларини ривожлантиради, у буни ҳинд-европаликларнинг босқинчилиги билан ҳам боғлайди. Кейинчалик у буни маданий ривожланиш жараёни деб номлайди. Қадимги Миной жамияти мисолида Р.Айслер ана шундай фикрларидан бирида «жамоавий бошқарув модели»дан «ҳукмронлик модели»га, «аёл ҳукмронлиги» жамиятидан «андрократия» жамиятига ўтиш жараёни деб кўрсатади. А. Д. Столяра, Я.А. Шера, В.Р. Кабо, э.В. Антонова, В.М. Массон, В.И. Сарияниди ва бошқа кўплаб тадқиқотчиларнинг асарларида ҳам палеолит давридаги аёл образи алоҳида ўрганиб чиқилган. Дунё илм фанида аёл худосига сиғинишнинг келиб чиқишини ўрганиш ҳали ҳам баҳсли ва қўшимча тадқиқотларни талаб қиладиган кўплаб назарий муаммолар мавжуд.

¹ Eisler R.T. The Chalice & The Blade: Our history, our future. San Francisco: Harper & Row, 1988

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Apsalon K. The diluvial anthropomorphic statuettes and drawings especially the so-called venus statuettes, discovered in Moravia. A comparative study // *Artibus Asiae*, Institute of Fine Arts, New-York University. Vol. XII, 3. 1949. Pp.204-208
2. Begouen H. La magie aux temps prehistoriques // *Recueil des Mem. de l'Acad. des Sci., Inscript. et Belles-Lettres de Toulouse*, 1924
3. Bilderbuch der Steinzeit // *Archaologische Berichten*. 1991, № 20.
4. Delponte N. L'image de la femme dans Part prehistorique. Paris: Picard, 1979.
5. Deonna W. Les masques quaternaries // *L'Anthropologie*. T. XXV, № 1-2, Paris, 1914.
6. Eisler R.T. *The Chalice & The Blade: Our history, our future*. San Francisco: Harper & Row, 1988
7. Fhiehler-Lobban C. A Marxist Reappraisal of the Matriarchate // *Current Anthropology*. 1979. V. 20, № 2.
8. Gimbutas M. *The Gods and Goddesses of Old Europe*. Berkeley, 1982.
9. Gimbutas M. *The Civilization of the Goddess: The World of Old Europe*. San Fransisco: Harper San Fransisco, 1991.
10. Gimbutas M. *The language of the Goddess*. San Francisco: Harper & Row, 1989.
11. Hangear Fr. Zum problem der Venus-statuetten im eurasiatischen Jungpalolithikum. // *Præhist. Zeitschr.*, Bd., XXX-XXXI, H. 1-2. Wien, 1939-1940
12. Hoernes M., Menghin O. *Urgeschichte der bildenden Kunst in Europe von den Anfängen bis zum 500 vor Christi*. Wien, 1925.
13. James E.O. *Prehistoric Religion*. London, 1957
14. James E.O. *The Cult of Mother Goddess*. London, 1959.
15. Klaatsch H. *Die Anfänge der Kunst und Religion in der Urmenschheit*. Leipzig, 1913.
16. Kuhn H. *Menschendarstellungen im Palaolithikum* // *Zeitschr. für Rassenkunde*. T. IV, № 3. Berlin, 1936.
17. Kuhn H. *Menschendarstellungen im Palaolithikum* // *Zeitschr. für Rassenkunde*. T. IV, № 3. Berlin, 1936.
18. Leroi-Gourhan A. *Le symbolisme des signes dans art parietal paleolithique*. BSPF, t. LV. Paris, 1958.
19. Leroi-Gourhan A. *Les religions de la prehistoire. (Paleolithique)*. Paris, 1964.
20. Leroi-Gourhan A. *Prehistoire de l'Art Occidental*. Paris, 1971

21. Luquet G.-H. L'art primitif Paris, 1930.
22. Marshack A. Roots of Civilization. New York, 1967
23. Marshack A. The Roots of Civilization, p.339; Rice P.C. Prehistoric Venuses. Symbols of motherhood or womanhood? - Journal of Anthropological Research, 1981, vol.37, no.4,
24. Mellaart J. Catal Huyuk. New York, 1967; Он же. Catal Huyuk. A Neolithic Town in Anatolia. London, 1967.
25. Mellaart J. Earliest Civilizations of the Near East. London, 1965.
26. Mellaart J. Neolithic of the Near East. New York, 1975.
27. Menghin O. Weltgeschichte der steinzeit. Wien, 1931.
28. Piette E. La station de Brassempouy et les statuettes humaines de la periode glyptique // L'Anthropologie. T. VI, № 2, Paris, 1895
29. Preston J. J., Stone M. and Kings ley D. Goddess Worship // The Encyclopedia of Religion. Eliade M. ed. Vol. VI. Macmillan, 1987..
30. Regnault F. La statuette de Sireuil et la reine de Pount ne sont pas steatopyges // Bulletin de la Societe prehistorique francaise. T. XXVIII. Paris, 1931.
31. Royer P. L'Homme prehistorique. Paris, 1929.
32. Saccasyn-della Santa E. Les figures humaines du paleolithique superieur Eurasiatique. Anvers, 1947.
33. Schuchardt C Alteuropa. Berlin und Leinzig, 1926.
Starhawk M. The spiral dance: A rebirth of ancient religion of the great Goddess. San Francisco, 1989 [1979].
34. Stone M. When God was a Woman. New York, 1976.
35. Zelizko J. V. Nachtrag zur Frage der steatopygie des palaolithischen Menschen // Mitteil. der anthrop. Gesellsch. In Wien. Bd. 56. 1926. Pp. 12-15.
36. Абрамова З.А. Изображение человека в палеолитическом искусстве Евразии. М.-Л., 1966.
37. А. Бомерсом (Bohmers A. Die Aurignacgruppe. Eine Einteilung der altesten Kunst der Urzeit. Berlin, 1942).
38. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. М., 1980.